

ODDIY TAQSIMOTNI MODELLASHTIRISH. KO'P O'LCHOVLI IZOTROP VEKTOR.

T.Tojiyev

FarDU axborot texnologiyalari kafedrası dotsenti.

Rafiqjonova Mohiraxon

FarDU magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10408475>

Annotatsiya: Bu ishda izotrop vektorning xususiyatlariga asoslangan normal taqsimotni modellashtirishning taniqli usulini ko'rib chiqamiz.

Kalit so'zlar: Tasodifiy vektor, izotropik, tasodifiy hodisa, taqsimot qonunlari, vektor parametr

Аннотация: В данной работе рассматривается известный метод моделирования нормального распределения, основанный на свойствах изотропного вектора.

Ключевые слова: случайный вектор, изотропность, случайное событие, законы распределения, векторный параметр.

$\omega = (\omega_1, \dots, \omega_n)$ tasodifiy vektor, agar $\omega / |\omega|$ nuqta $|\omega| = 1$ shar yuzasida bir tekis taqsimlangan va $|\omega|$ ga bog'liq bo'lmasa izotropik deyiladi.

η_1, \dots, η_n – matematik kutilmasi 0 va dispersiyasi 1 bo'lgan ya'ni quyidagi zichlik bilan taqsimlangan mustaqil normal tasodifiy miqdorlar bo'lsin.

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$$

η_1, \dots, η_n Agar tasodifiy miqdorlar mustaqil bo'lsa va 0,1 parametrlari bilan normal taqsimlangan bo'lsa, u holda $\eta = (\eta_1, \dots, \eta_n)$ vektor izotropdir.

Algoritmning ma'nosi aniq: oxiri to'pda bir xil taqsimlangan nuqta bo'lgan vektor izotropikdir.

Shunday qilib, quyidagi formuladan foydalanib, 0,1 parametrlari bilan normal taqsimot uchun $2n$ ta mustaqil namuna qiymatini olish mumkin.

$$\eta_k = \sqrt{-2\ln(\alpha_1 \dots \alpha_n)} \omega_k, \quad k = 1, \dots, 2n$$

Ularni hisoblash uchun turli xil qiymatlar to'plamidan foydalanish kerak. (2) tufayli bunday usulning samaradorligi $n \rightarrow \infty$ da nolga intiladi. Amaliy jihatdan bir vaqtning o'zida ikkita mustaqil bog'liq qiymatlar qabul qilish nazariy jihatdan eng maqbuldir, ular quyidagicha ifodalanishi mumkin:

$$\eta_1 = \sqrt{-2\ln \alpha_1} \sin 2\pi\alpha_2, \quad \eta_2 = \sqrt{-2\ln \alpha_1} \cos 2\pi\alpha_2 \quad (3)$$

Sinus va kosinusni hisoblash o'rniga, yuqorida ko'rsatilgandek, birlik izotrop vektorining ω_1, ω_2 koordinatalarini aniqlash ancha tejamkor. Hisoblashda $-\ln \alpha$ eksponensial taqsimotni modellashtirish bilan almashtirilishi mumkin. Olib borilgan hisob-kitoblar shuni ko'rsatdiki, bitta namunaviy qiymatga sarflangan kompyuter vaqti bitta logarifmni hisoblashdan taxminan bir yarim baravar kam.

Xulosa qilib shuni ta'kidlash mumkinki, m, σ parametrlari bilan normal taqsimotni aniq formuladan foydalanib modellashtirish mumkin, bu yerda η normal 0,1 parametrlar.

Markaziy chegara teoremasi asosida tasodifiy o'zgaruvchi darajasi

$$\eta^{(n)} = \sqrt{\frac{12}{n}} \sum_{i=1}^n \left(\alpha_i - \frac{1}{2} \right)$$

0,1 parametrlari bilan asimptotik normaldir ($M\eta^{(n)} = 0, D\eta^{(n)} = 1$ ekanligini ko'rish oson). $n = 12$ qiymati ayniqsa qulay, chunki

$$\eta^{(12)} = \sum_{i=1}^{12} \alpha_i - 6$$

Bu odatda amalda $\eta^{(12)}$ normal hisoblanadi (agar $|\eta|$ ning katta qiymatlari muhim rol o'ynamasa). Modellashtirishni chiziqli bo'lmagan tuzatishni kiritish orqali yaxshilash mumkin, masalan:

$$\zeta^{(n)} = \eta^{(n)} + \frac{1}{20n} \left(\left(\eta^{(n)} \right)^3 - 3\eta^{(n)} \right)$$

Ushbu turdagi transformatsiyalar Bolshev tomonidan o'rganilgan.

Modellashtirish ilovalar uchun uch o'lchovli fazoda izotropik yo'nalish ayniqsa muhimdir. Bunday fazoda qandaydir qo'zg'almas o'qni, masalan, X o'qini ko'rib chiqaylik. Koordinatalarning kelib chiqishidan kelib chiqadigan birlik vektor quyidagi ikkita kattalik bilan aniqlanadi: μ - vektor va X o'qi orasidagi burchak kosinasi, φ - " X o'qi vektori" tekisligi va X o'qi orqali o'tadigan ba'zi qo'zg'almas tekislik orasidagi burchak. Shubhasiz, izotrop vektor uchun φ burchagi $(0, 2\pi)$ oraliqda bir xil taqsimlanadi va μ taqsimot $\mu = 0$ nuqtaga nisbatan simmetrik. Bundan tashqari, $x \geq 0$ uchun bizda mavjud

$$P(x \leq \mu \leq x + dx) = c dx.$$

bu yerda $c = const$, chunki sharsimon kamarining maydoni uning balandligiga proporsionaldir. Binobarin, va μ qiymati $(-1, 1)$ oraliqda teng taqsimlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Halimovich, T. T., Mamirovich, I. S., Muminovich, K. A., Solizhonovich, A. S., & Valerievich, S. Z. (2020). Monte Carlo method for constructing an unbelised assessment of diffusion problems. *European science review*, (1-2), 7-12.
2. Tojiev, T. H., & Ibragimov, S. M. (2019). Numerical solutions of the cauchy problem for the generalized equation of nonisotropic diffusion. *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology*, 1(10), 33-41.
3. Тожиев Т, И. Ш., & Рахимов, К. (2017). Методы построения цепей маркова аппроксимирующие диффузионных задач. *Toshkent shahridagi turin politexnika universiteti*, 156.
4. Tojiyev, T., Boynazarov, A., & Farmonov, S. (2022). Pharmacokinetics is a description of drugs and their behavior in the human body by building a mathematical model. *Евразийский журнал медицинских и естественных наук*, 2(13), 146-149.
5. Тожиев, Т. Х. (2000). Метод Монте-Карло для решения некоторых диффузионных задач.
6. Мамажонов, М., Шерматова, Х. М., & Мукаддасов, Х. (2014). Постановка и метод решения некоторых краевых задач для одного класса уравнений третьего порядка параболо-гиперболического типа. *Вестник КРАУНЦ. Физико-математические науки*, (1 (8)), 7-13.
7. Halimovich, T. T., & Abdurashidovich, K. A. (2022). Calculation of the exact integral by the monte carlo method. *International journal of social science & interdisciplinary research* ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(12), 38-47.
8. Khalilovich, T. T. (2022). Creation of an algorithm and software complex for solving parabolic type boundary value problems by statistical modeling method. *Eurasian Journal of Physics, Chemistry and Mathematics*, 12, 127-130.
9. Тожиев, Т., & Отахонов, А. (2018). Стохастические методы аппроксимации решения смешанной задачи для обобщенного уравнения неизотропное диффузии. *Современные научные исследования и разработки*, 1(5), 634-636.
10. Тожиев, Т. Х., & Алдашев, И. Т. (2023). Об одном методе аппроксимация диффузионных задач. *Modern Scientific Research International Scientific Journal*, 1(3), 11-17.
11. Тожиев, Т., & Уликов, Ш. (2018). Построение несмещенная и ε -смещённая оценки для решения задачи Коши для обобщенного уравнения неизотропной диффузии. *Современные научные исследования и разработки*, 1(5), 636-639.

12. Тожиев, Т., & Ибрагимов, Ш. (2018). Стохастические методы аппроксимации для решения диффузионных задач. In *Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации* (pp. 13-15).
13. Mamazhonov, M., & Shermatova, K. M. (2017). On a boundary-value problem for a third-order parabolic-hyperbolic equation in a concave hexagonal domain. *Bulletin KRASEC. Physical and Mathematical Sciences*, 16(1), 11-16.
14. Шерматова, Х. М. (2018). Параллельное микропрограммирование алгоритма вычисления стандартных функций.

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

